

Nombre autor: Enrique Pérez-Luño Robledo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7943-1273>

Departamento: Departamento de derecho Procesal. Universidad de Sevilla

Título obra: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA GARANTÍA PROCESAL DE LAS LIBERTADES

Título en otro idioma: NEW TECHNOLOGIES AND THE PROCEDURAL GUARANTEE OF LIBERTIES

Fuente de publicación: RDUNED. Revista de derecho UNED, ISSN-e 2255-3436, ISSN 1886-9912, N.º. 11, 2012, págs. 1007-1020

ISSN o ISBN: ISSN-e 2255-3436, ISSN 1886-9912

Resumen y palabras clave

Esta investigación abordaba, cuando se escribió, en el año 2012, las últimas tendencias relativas a la garantía procesal de nuevas agresiones a los derechos fundamentales del Estado de derecho de la sociedad Digital. Se trata de una línea de investigación pionera en España tendente a la garantía procesal de las diversas manifestaciones de la protección de los Derechos ante el uso de las Nuevas Tecnologías.

Derecho procesal y Nuevas Tecnologías, garantía procesal de las libertades, derecho y sociedad digital

Summary and keywords

When this research was written in 2012, it addressed the latest trends in the procedural guarantee of new attacks on the fundamental rights of the rule of law in the Digital Society. It is a pioneering line of research in Spain aimed at the procedural guarantee of the various manifestations of the protection of rights in the use of new technologies.

Procedural Law and New Technologies, procedural guarantee of freedoms, law and digital society.

Proyecto de investigación: Este mérito científico, ha sido fruto e igualmente ha supuesto una aportación muy importante al Proyecto de investigación del que he formado parte: “El agresor de violencia de género: tipologías, estrategias y tratamiento, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER 2010-16003). Plan Nacional I+D+i”. Este trabajo se ha realizado también en el seno de los debates científicos propiciados por mi pertenencia activa al Grupo de investigación competitivo PAIDI SEJ-308, "La Administración de Justicia en España y en América", financiado por la Junta de Andalucía, del que formo parte desde el año 2007 hasta el presente.